

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633338>

SANOAT IKKILAMCHI XOM-ASHYOYARINI QAYTA ISHLASH ORQALI ORGANIK YOQILG‘I OLISH

Qurbonnazarova Saida Narimon Qizi

TDTU magistranti

Raxmatullayev F.N.

TDTU t.f.d., dots.

ANNOTATSIYA

Qattiq chiqindilarni qayta ishlashning ahamiyati so‘nggi yillarda ortib bormoqda. Tabiiy xomashyo manbalari, masalan, rangli, nodir va kamyob metallar qolaversa, qora metallar jadal suratlar bilan kamayib bormoqda. Shuning uchun, ham ayni vaqtda sanoat hamda maishiy uy-xo‘jaliklaridan hosil bo‘ladigan chiqindilarni to‘liq qayta ishlash orqali iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlari uchun juda muhim bo‘lgan arzon va muntazam holda xomashyo bilan ta‘minlashimiz mumkin. Sanoat qattiq chiqindilarni qayta ishlash jarayoni, ularning organik qismidan suyuq va gaz shaklidagi past molekulyar uglevodorodlar va qattiq uglerod-uglevodorod massasi ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi. Bu esa sanoat uchun muhiy yoqilg‘i manbasi sifatida ishlatiladi.

Kalit so‘zlar: Qattiq chiqindilar, sanoat hamda maishiy uy-xo‘jaliklaridan hosil bo‘ladigan chiqindilar, organik suyuq yoqilg‘ilar, yoqilgilar tarkibi. Xromotografiya, normal va izopantan.

KIRISH

Bugungi kunda yurtimizda yoqilg‘i-energetika balansida, shuningdek boshqa qator mamlakatlarda ham, yoqilg‘ining sezilarli ulushi toshko‘mir va undan olingan mahsulotlarga to‘g‘ri keladi. Ko‘mirning muhim qismi koks ishlab chiqarishga sarflanadi – bu esa qimmatli energiya tashuvchi va metallarni qaytaruvchi modda hisoblanadi. Koks olish bilan bog‘liq texnologik jarayonlar davomida koks changi hosil bo‘ladi. Koks changi yuklash va tashishdagi qiyinchiliklar sababli deyarli qo‘llanilmaydi. Odatda u koks shihtasiga massa bo‘yicha 1% miqdorda qaytariladi (bu esa foydali yuklama hajmini kamaytiradi) yoki kamdan-kam hollarda joyida qayta ishlanadi — turli zichlash va qadoqlash usullari yordamida (biroq bu usullar texnologik jihatdan yetarlicha ishlab chiqilmagan va zavod loyihasida ko‘zda tutilmagan). Mayda

dispers holati va yuqori kul miqdori tufayli koks changi domen ishlab chiqarishida va energetikada to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llash uchun yaroqsizdir.

Koks changi hosil bo‘lish hajmi ancha katta bo‘lib, o‘rtacha bir koks-kimyo korxonasida yiliga 18000–20000 tonnaga yetishi mumkin. Koks changini utilizatsiya qilish muammosi koks-kimyo sanoati uchun juda dolzarb hisoblanadi.

Toshko‘mirning barcha turlari uchun ishlab chiqilgan an‘anaviy briketlash usullari koks changi uchun kam mos yoki umuman mos emas. Koks changi tarkibida gumin kislotalar, smolalar va bitum moddalarining kamligi sababli faqat qimmat bog‘lovchi moddalar — bitum, toshko‘mir smolasi va boshqalar qo‘shilgandagina briketlanadi, bu esa tayyor mahsulot narxini sezilarli darajada oshiradi. Hozirgi vaqtda Ozbekistonda koks changidan briket ishlab chiqarish uchun samarali bog‘lovchi modda sifatida tanlash va texnologik reglamentni belgilash bo‘yicha yagona ilmiy asoslangan yondashuv mavjud emas. Shu sababli koks changini briketlash jarayonini o‘rganish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Tajriba qismi. Proliz natijasida olingan suyuq yoqilg‘I namunalari turli organic aralasjmalardan iborat ekanligini bilgan holda uni xoromotografik tahlil qilindi

Sintez qilingan organic yoqilg‘ining xromotogrammasi

Eslatma: 1 m3 = 1,08 kg; ΣC_5H_{12} - normal va izopentanlar yig‘indisi; ΣC_6H_{14} - normal va izogeksanlarning yig‘indisi; H.O. - tahlil qilinmagan gaz qoldig‘i. Gaz namunasi 28.10.2024 yilda 14-sonli rezina tiqin bilan yopilgan 200 ml hajmli shisha butilkada tahlil uchun olingan. Sovituvchi sifatida suv ishlatilgan. Gaz idish hajmining $\frac{3}{4}$ qismini egallaydi. Ma‘lumki, Sanoat qattiq chiqindilarning tarkibi qattiq chiqindilar hosil bo‘ladigan hududdagi turmush tarziga qarab juda tez-tez o‘zgarib turadi. Shuning

uchun termokimyoviy yo‘q qilish natijasida hosil bo‘lgan mahsulotlarning guruh tarkibini aniq aniqlash mumkin emas. Pirokondensatning tor fraksiyalari 10 0C qadam bilan o‘rganildi. Guruh tarkibi mavjudligi, shu bilan birga, pirokondensatning guruh tarkibi ham o‘rganildi. Ko‘rinib turibdiki, past qaynaydigan fraksiyalarda parafin va olefin uglevodorodlari, yuqori qaynaydigan fraksiyalarda aromatik va boshqa geterotsiklik fraksiyalar ustunlik qiladi. Pirokondensatning guruh tarkibi tahlili O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi ilmiy tadqiqot institutida to‘liq tahlil qilingan. Olefinli uglevodorodlar kamroq bo‘lgan, bu yuqori molekulyar uglevodorod birikmalarining tuzilishidagi olefin aloqalarining yo‘q qilinishi bilan izohlanadi.

Jadval 1 . "Sanoat ekologiyasi" laboratoriyasida olingan piroliz gazi namunasini (T=475-650 °C) gaz xromatografik tahlili natijalari

Jadval 1

Gaz raqami	Piroliz gazining tarkibi	Tarkib, jild%	Molekulyar og‘irlik, gr / mol
1	CH ₄	32.6	16
2	C ₂ H ₆	4.0	30
3	C ₂ H ₄	0,5	28
4	C ₂ H ₆	0,55	30
5	C ₃ H ₈	0,48	44
6	iC ₄ N ₁₀	0,02	58
7	nC ₄ N ₁₀	0.1	58
8	C ₄ H ₈	0,12	56
9	∑C ₅ H ₁₂	0,041	72
10	∑C ₆ H ₁₄	0,36	86
11	O ₂	4.2	32
12	N ₂	17.2	28
13	He	3.1	8
14	H ₂	17.0	2
15	CO ₂	18.6	44
gazlar yig‘indisi		97.1	o‘rtacha 24
H.O.		2.9	

Jadval 4. Pirokondensatning tor fraksiyalarining guruh tarkibi

Jadval 2

Harorat °C	Chiqish	Guruh tarkibi, % da				
		Parafin	Olefin	Aroma	Boshqa	soʻm
110	0,11					
120	0,41					
130	0,37					
140	1.59					
150	1.98					
160	3.14	12	23	6		100
170	4.82	18	26	14		100
180	6.18	14	17	21		100
190	3.41	21	13	22		100
200	2.14	23	11	17		100
210	1.37	19	9	28		100
220	1.82	27	12	21		100
230	1.74	28	7	23		100
240	1.01	18	-	31		100
250	2.00	21	-	24		100
260	5.13	26	14	29		100
270	4.40	11	-	36		100
280	4.21	15	9	34		100
290	4.32	18	-	30		100
300	6.18	13	-	31		100
310	7.03	6	-	39		100
320	3.58	-	-	40		100
330	2.01	-	-	37		100
340	1.24	-	-	44		100
350	1.21	-	-	44		100
360	1.02	-	-	36		100

Gazning uglevodorod qismi “xromotografCrystal-9000” xromatograf (Rossiya), uglevodorod boʻlmagan qismi esa Chrome-5 xromatograf (Chexoslovakiya) yordamida tahlil qilindi. Uglevodorod komponentlarining miqdoriy hisobi Germaniyada ishlab chiqarilgan kalibr lash aralashmasi yordamida, uglevodorod boʻlmagan komponentlar esa atmosfera havosi yordamida hisoblab chiqilgan.

XULOSALAR

1. Sanoat qattiq chiqindilarni utilizatsiya qilish tizimini yaratish bo'yicha ilmiy-texnologik ishlar to'plandi, o'rganildi va tahlil qilindi.
2. Keng qamrovli materiallarni o'rganish asosida Sanoat qattiq chiqindilarni qayta ishlash, jumladan, Sanoat qattiq chiqindilar asosida "Sintez gaz" ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ilmiy-texnikaviy ishlar yetarli darajada ekanligi aniqlandi.
3. Tahlil qilish natijasida Sanoat qattiq chiqindilar potensialining 60% gacha bo'lgan SQCHning organik qismi turli konsentratsiyadagi energiya manbalarini olish uchun potensial xomashyo bo'lib xizmat qilishi isbotlandi.
4. SQCH ni qayta ishlab suyuq yoqilg'lar olishning texnologik sxemasi va reglamenti tayyorlandi.
5. Barcha olingan natijalar takibi yuqori samarali va zamonaviy fizik kimyoviy tadqiqot usullari yordamida isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Булычев Э.Ю., Миронов Л.В., Сухорукова С.М. Химико-технологические решения проблемы твердых бытовых отходов и их социо-эколого-экономические аспекты // Вестник МИТХТ. – 2008. – Т. 3, № 2. – С. 24–29.
2. Гунич Е.В., Янчуковская С.В. Анализ процессов пиролиза отходов производства и потребления // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2016. – № 1 (16). – С. 86–93.
3. Коровин И.О. Методические указания к практической работе «Утилизация твердых бытовых отходов пиролизным методом» / И.О. Коровин, А.В. Медведев, Р.Р. Багабиев [и др.]. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2003. – 20 с.
4. Отчет по проведенному пилотному исследованию морфологического состава ТБО в пяти регионах Республики Узбекистан в рамках проекта ПРООН/ЮНЕП/Узгидромет «Программа подготовки Узбекистана к доступу к ресурсам ЗКФ».
5. Поэтапный переход от захоронения твердых бытовых отходов к современным методам их переработки / Ф.Н. Рахматуллаев, С.М. Турабджанов, А.А. Арипов, Л.С. Рахимова // VII Международная заочная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды, «Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов» (Минск, 5 июня 2020 г.). – С. 131–132.
6. Экологическая и экономическая перспектива перехода к переработке твердых бытовых отходов во вторичное сырье / Ф.Н. Рахматуллаев, У.Ш. Абдуллаев, С.М. Турабджанов, Т.В. Пономарёва // Сборник материалов VII Международной заочной научно-практической конференции, посвященной

- Всемирному дню охраны окружающей среды, «Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов» (Минск, 5 июня 2020 г.). – С. 129–130.
7. Экологические аспекты обращения с твердыми бытовыми отходами / Ф.Н. Рахматуллаев, У.Ш. Абдуллаев, С.М. Турабджанов, Т.В. Пономарёва [и др.] // Сборник материалов VIII Всероссийской конференции «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды» (Чебоксары, 16–17 апреля 2020 г.). – С. 110.
8. Garrigues S. Mateo. Encyclopedia of Analytical Science (Second Edition). – 2005
9. Investigation of morphological composition and evaluation of the effectiveness of municipal solid waste recycling methods in Uzbekistan / F.N. Rakhmatullayev, S.M. Turabjanov, U.S. Abdullaev, T.V. Ponomaryova [et al.] // Technical sciences and innovation. – 2020. – № 2. – P. 51–58.
10. Kadilar C., Cingi H. Theoretical Approaches, Comprehensive Sampling and Sample Preparation. – Academic Press, 2012. – P. 1–30 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381373-2.00001-6>.
11. Lakhveer Singh, Abu Yousuf and Durga Madhab Mahapatra. Bioreactors. Sustainable Design and Industrial Applications in Mitigation of GHG Emissions. – Book, 2020.